

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА НА ТЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВПЧ- ИНФЕКЦИЕЙ

Жураева Н.А.
Рузиева Н.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563613>

Аннотация

Цель исследования — изучить особенности психоэмоционального статуса у беременных женщин с патологией шейки матки в зависимости от ВПЧ-статуса и оценить его влияние на клиническое течение цервикальной патологии.

Материалы и методы. Обследованы 180 женщин, распределённых на три группы: I группа — 60 беременных с патологией шейки матки и ВПЧ-инфекцией; II группа — 60 беременных без ВПЧ; III группа — 60 небеременных с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки матки. Оценка психоэмоционального состояния проводилась с применением стандартизированных методик. Статистическая значимость различий определялась при $p < 0,05$.

Результаты. У женщин I и III групп достоверно чаще выявлялись проявления повышенной тревожности, эмоциональной лабильности и психоэмоционального напряжения по сравнению с пациентками II группы ($p < 0,05$). У беременных с высоким уровнем тревожности достоверно чаще отмечались выраженные воспалительные изменения шейки матки, нарушения вагинального микробиоценоза и рецидивирующее течение цервикальной патологии ($p < 0,05$).

Заключение. Повышенный уровень психоэмоционального напряжения у беременных с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки матки ассоциирован с более тяжёлым клиническим течением заболевания, что обосновывает включение психоэмоциональной оценки в диагностический алгоритм ведения данной категории пациенток.

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, тревожность, патология шейки матки, беременность, ВПЧ-инфекция, цервицит, вагинальный микробиоценоз

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рузиева, н. Х. (2019). Доклиническая диагностика преждевременных родов. *Медицинские новости*, (7 (298)), 74-75.
2. Рузиева, н. Х., шодиева, х. Т., & назарова, д. Э. (2015). Течение беременности, родовиперинатальные исходыу пациенток при инфекции мочевыводящего тракта. *Наука ххi века: теория, практика и перспективы*, 266.
3. Рузиева, н. Х., & назарова, д. Э. (2016). Изменения биофлоры гениталий у женщин репродуктивного возраста. In *международная научно-практическая конференция* (pp. 218-222).
4. Зияева, э. Р., рузиева, н. Х., & собирова, м. Р. К. (2022). Синдром хронической тазовой боли при хроническом сальпингоофорите–современный взгляд на патогенез. *Re-health journal*, (2 (14)), 1-5.

5. Рузиева, н. (2019). Характеристика некоторых предикторов невынашивания беременности. *Журнал вестник врача, 1(2)*, 89-92.
6. Джаббарова, л., кулдошов, а., & рузиева, н. (2021). Генитальный туберкулез как причина женского бесплодия. *Перспективы развития медицины, 1(1)*, 65-66.
7. Рузиева, н. Х., шодиева, х. Т., & назарова, д. Э. (2015). Течение беременности, родов и перинатальные исходы у пациенток при инфекции мочевыводящего тракта. In *наука xxi века: теория, практика и перспективы* (pp. 266-268).
8. Nigina, k. I., & janna, p. Y. (2020). Assessment of the intestinal and vagina microbioma during extracorporal fertilization programs. *Systematic reviews in pharmacy, 11(11)*.